

**ТАРБИЯ – ЖАМИЯТДА ЮКСАК ШАХС ВА МАМЛАКАТИМИЗДА
УЧИНЧИ РЕНЕССАНС БУНЁДКОРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ МАЪНАВИЙ
АСОСИ**

Хасанова Шарифбобо Мақсудбек ўғли

Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали даволаш факультетининг талабаси

Абдуллаев Ибадулла Кочкарович

Илмий раҳбар т.ф.д.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7347878>

Аннотация. Тарбия -инсон ҳаётининг беазаги ва шахснинг инсоний қиёфасини белгиловчи, жамиятдаги тутган ўрнини ифодалаб берувчи ўта мураккаб танафуссиз амалга ошириладиган психологик жараён. Мавзунинг асосий мақсади шундан иборат бўлдики, ҳар қандай жамиятда тўлақонли, ҳар томонлама етук, юксак маънавиятли, чуқур интеллектуал салоҳиятга эга бўлган шахсни тарбиялашда, мамлакатимизда минг йиллар давомида шаклланган ва эътироф этилган, миллий қадриятларимизга асосланган тарбия анъаналарининг бугунги жамият тараққиётида тутган ўрнини кўрсатишдан иборат. Ҳар бир мамлакат ва алоҳида халқларнинг дунёда тутган ўрни, унинг мавқеи, айнан шу мамлакатда ёшларга бериладиган тарбиянинг махсули сифатида намаён бўлади. Таълимнинг мазмун-моҳияти ва унинг аҳамияти ҳам биринчи навбатда болага тарбия орқали тушунтирилмас экан, қутулган даражадаги таълим натижасига эришиб бўлмайди. Мавзунинг ёритишида халқимиз томонидан асрлар давомида шакллантирилган ва эътироф этилган, тарбия элементлари, урф-одатлар, анъаналар, миллий ва умуминсоний қадриятлар ва адабиётлардан олинган маълумотлар материал сифатида тахлил қилишида асосан тарихий-таърифлаш усулларида кенг фойдаланилди.

Калит сўзлар: тарбия, таълим, миллий қадриятлар, анъаналар, ёшлар, маънавият, инсон, урф-одатлар, тараққиёт, жамият, миллат, самара.

Аннотация. Воспитание -очень сложный психологический процесс, осуществляемый без перерыва, который украшает жизнь и определяет человеческий образ, выражает его место в обществе. Основной целью темы было показать роль воспитательных традиций, основанных на наших национальных ценностях, сформировавшихся и признанных в нашей стране на протяжении тысячелетий, в воспитании человека с полноценным, всесторонне зрелым, высокодуховным, глубоким интеллектуальным потенциалом в развитии современного общества. Роль каждой страны и отдельного народа в мире, ее положение проявляется как продукт воспитания молодежи в этой стране. Если сущность образования и его значение не разъяснены ребенку через Воспитание, ожидаемый уровень образовательного результата не может быть достигнут. Историко-описательные методы широко применялись при анализе воспитательных элементов, обычаев, традиций, национальных и общечеловеческих ценностей и сведений, полученных из литературы, сформировавшихся и признанных нашим народом на протяжении веков.

Ключевые слова: воспитание, национальные ценности, традиции, молодежь, духовность, человек, традиции, развитие, общество, нация, эффект.

Abstract. Education is a very complex psychological process, carried out without interruption, that decorates life, defines the human image, and expresses its place in society. The primary purpose of the topic was to show the role of educational traditions based on our national values, formed and recognized in our country for thousands of years, in educating a

person with a full-fledged, comprehensively mature, highly spiritual, profound intellectual potential in the development of modern society. The role of each country and individual people in the world, its position is manifested as a product of the Education of young people in this country. If the essence of Education and its meaning are not explained to the child through Education, the expected level of educational result cannot be achieved. Historical and descriptive methods were widely used in the analysis of educational elements, customs, traditions, national and universal values and information obtained from literature, formed and recognized by our people over the centuries.

Key words: *education, national values, traditions, youth, spirituality, person, traditions, development, society, nation, effect.*

Мавзунинг долзарблиги шудан иборатки, инсоният пайдо бўлибдики, тарбия унинг ҳаёт мазмунининг асосини ташкил этади. Инсон тараққиётининг барча босқичларида тарбия ҳар бир халқ ва миллатнинг ўзига ҳос-хусусиятларини, янги давр муносабатларини, жамият ривожлаши, техника ва турмуш тараққиётида қўлга киритилган илм фан ютуқларини, ҳар бир мамлакатнинг, миллат ва элатларнинг миллий ва умуминсоний қадриятларини инобатга олган ҳолда берилиб, аждодлардан авлодларга маънавий меърос сифатида ўтиб келинган муқаддас меросий бойликдир. Ҳар бир мамлакат ва алоҳида халқларнинг дунёда тутган ўрни, унинг мавқеи, айнан шу мамлакатда ёшларга бериладиган тарбиянинг махсули сифатида намаён бўлади. Тарбия таълимга нисбатан ҳам бир мунча нозик ва ўзига ҳос ёндашишни талаб қиладиган ўта мураккаб психологик жараён. Шу бойсдан ҳам тарбия ҳаммага, ҳамма жойда ва ҳамма вақт танафуссиз амалга оширилади. Таълимнинг мазмун-моҳияти ва унинг аҳамияти ҳам биринчи навбатда болага тарбия орқали тушунтирилмас экан, кутулган даражадаги таълим натижасига эришиб бўлмайди. Тарбиянинг яна бир ўзига-ҳос хусусиятларидан бири - бу барча турдаги, ақлий, ахлоқий, нафосат, жисмоний, тиббий-гигиеник, экологик, иқтисодий, диний, ҳуқуқий, техник, иродавий, меҳнат, оилавий ва бошқа кўплаб турлари боланинг ёшини, жинсини, қизиқишини, касбий йўналишини, қолаверса саломатлик даражаси каби хусусиятларини инобатга олиб мужассамлаштирилган ва тизимлаштирилган тарзда берилгандагина, биз ҳақиқий ҳар томонлама тараққий этган, бугуннинг талабига тўлиқ жавоб бера оладиган баркамол ва соғлом инсонни, қолаверса юртбошимиз ўзларинг ҳар чиқишларида, айниқса ёшлар билан учрашганларида ҳар сафар бод-бод таъкидлаётган учинчи ренессанснинг ҳақиқий бунёдкорини шакллантирган бўламыз. Шу ўринда буюк Юнон олими Аристотилнинг “Ватан тақдирини ёшлар тарбияси ҳал қилади” деган гапини эслаш зоир бўлади. Аслида ҳаётда биз ҳаммамиз тарбиячи ва ўз навбатида тарбияланувчи саналамыз. Тарбия аксарият ҳолларда, ўзлаштирилган билим, малака, кўникма ва ҳаётий тажрибаларининг мукаммаллашган жамланмаси ҳисобланади ва катталар томонидан берилишига биз одатланиб қолганмыз. Ўзи аслида ҳам шундай бўлиши керак. Аммо, бугунги давр тараққиётидан келиб чиқиб тарбияни инсон ҳамма ёшдаги одамлардан олиши мумкин. Ушбу ҳолатнинг ўзига ҳослиги шундаки, мазку тарбия жараёни катталардан ёшларнинг тарбия элементларини олишдаги каби беихтиёр равшда кечмайди. Шу бойсдан халқимизда “гап ёшда эмас, бошда” деген ҳикматли гап юради. Тарбиянинг берилиш мақсадидан келиб чиқиб, умуминсоний меъёрларга нисбатан у ижобий ва салбий жиҳатлари фарқланади. Шу бойсдан яхши тарбия ёки ёмон тарбия

тушунчалари мавжуд. Демак, тарбия инсонларнинг ҳаёт кечириш даврида бир-бирларига хох ижобий, хох салбий ҳолатда бевосита ёки билвосита таъсирлари натижасида юзага келадиган ўта мураккаб жараёнлар махсули сифатида намоён бўлади.

Мавзунинг асосий мақсади шундан иборат бўлдики, ҳар қандай жамиятда тўлақонли, ҳар томонлама етук, юксак маънавиятли, чуқур интеллектуал салоҳиятга эга бўлган шахсни тарбиялашда, мамлакатимизда минг йиллар давомида шаклланган ва эътироф этилган, миллий кадриятларимизга асосланган тарбия анъаналарининг бугунги жамият тараққиётида тутган ўрнини кўрсатишдан ибарат.

Материал ва усуллар: Мавзунинг ёритишда халқимиз томонидан асрлар давомида шакллантирилган ва эътироф этилган, ижтимоий одатлар сифатида юзага келган тарбия борасидаги тарихий тажрибалар ва ҳаётининг эҳтиёжлардан келиб чиқиб амалга оширадиган турли хил фаолиятларини амалга ошириш жараёнида пайдо бўлган мукамал тарбия элементлари, урф-одатлар, анъаналар, миллий ва умуминсоний кадриятлар ва адабиётлардан олинган маълумотлар материал сифатида таҳлил қилишда ва асосан ёзув-таърифлаш усулларида кенг фойдаланилди.

Натижа ва муҳокама сифатида таъкидлаш мумкинки, инсон ҳаётининг барча фаолиятларидаги қўлга киритган ютуқлари, қўлдан бой берган йўқотишлари, қувонч ва ташвишлари, соғлиғу-ҳасталиклари, атрофида яхши ва ёмон одамларнинг ҳозир бўлишлари ва шунга ўхшаш барча фаолиятларини рисоладагидек амалга оширишида энг асосий ҳаракатлантирувчи куч – бу инсоннинг тарбияси саналади. Тарбия - бу шундай жараёнки, у ҳамма жойда ҳамма вақт ва ҳаммага берилиши лозим. Таълим эса махсус тайёргарликдан ўтган, мазкур фанни ўқитишга ҳуқуқи бор кишилар томонидан амалга ошириладиган жараён ва ўқувчи таълим орқали ўқитувчидан унга олдиндан берилган тарбия даражаси асосида умумий ёки маълум бир йўналишда билим, малака ва кўникмалар билан қуролланади. Тарбия - инсон ҳаётининг беазаги ва шахсининг инсоний қиёфасини белгиловчи, жамиятдаги тутган ўрнини ифодалаб берувчи ўта мураккаб танафуссиз амалга ошириладиган психологик жараён. “Олим бўлиш осон аммо, одам бўлиш қийин” деган ҳикмати гап ҳам бежиз айтаилмаган бўлса керак. Тарбия минг йиллар давомида аждодларимиз томонидан ишлаб чиқилган, эътироф этилган маълум бир фаолиятни амалга оширишдаги ижтимоий одатлар (меъёрлар) мажмуи. Ҳар бир инсон оилада, жамиятда ана шу ижтимоий нормаларни (одатларни) ихтиёрий ва баъзида беихтиёр ҳолатларда авлодларига бевосита ёки билвосита ўтказаверадилар. Айнан унинг ўтказилиш механизмларини тарбия бериш жараёни деб айтасак ҳам хато бўлмайди. Сабаби, тарбия фақатгина сўз орқали эмас балки, бевосита инсоннинг кўз олдида содир бўлаётган жараёнлар орқали ҳам одамдан одамга ўтади ва уни инсон англаган ва англамаган ҳолда ҳам ўзлаштириб олинаверади. Буни инсоннинг юриш-туриши, кийиниши, овқатланиши, муомала – муносабати ва ҳоказоларида кўриш мумкин. Аммо, бу жараёнлар ҳам ҳар хил халқлар орасида, ҳудудларда бир-бирига ўхшамаслиги маумкин, лекин бир мақсадга, жамиятда комил инсонни шакллантиришга қаратилади. Ушбу ижтимоий одатларнинг (меъёрларнинг) биттасини яхши, биттасини ёмон дея муҳокама қилиш ҳам унчалик ўринли бўлмайди. Ҳар бир халқда, миллат ва элатда ўзининг ўзига хос бўлган меъёрлари (одатлар) борки, у мазкур халқ ёки миллат томонидан эътироф этилган ва одамлар шу қолидаги риоя қилиб яшайдилар.

Тарбиянинг педагогик жиҳатлари ҳам таълим сингари билиш жараёни билан яқунланади. Инсон дунёга келиб оламни англаб, кўриб, содир бўлаётган барча жараёнларни ўзлаштиришида билиш ётади. Тарбияда ҳам билиш худди таълимдаги каби ўта мураккаб кетма-кетликда кечадиган жараён. Улардаги фарқ шундаки, бола учун таълим мажбурий, тарбия эса маълум маънода ихтиёрийдир. Тарбияда билиш жараёни бир неча бир-бирини тўлдирувчи, кетма-кетликда кечадиган, мунтазам равшда такрорланиб келадиган босқичлардан иборат. Агар ушбу занжирнинг бир бўлагидида узилиш содир бўлса, биз бераётган тарбия тарбияланувчи шахсда тўлақонли, самара бера оладиган ва наъмуна тарзда келгуси авлодларга ўтказиладиган даражада шакилланимайди. Биринчи галда берилаётган тарбия, у қайси турдаги тарбия бўлишидан қатъий назар, бутин шакли-шамойли, мазмун-моҳияти ва инсоният ҳаёт тарзининг шакилланишидаги аҳамияти билан биргаликда комплекс тарзда англаниши керак.

Тарбия жараёни бугун пайдо бўлиб қолган тушунча эмас. Ер қуррасида инсон пайдо бўлибдики, миллион, миллиард йиллар давомида одамлар орасида инсонларга хос яшаш ва турмуш тарзида аста-секинлик билан, давр талаби ва ҳаёт эҳтиёжларидан келиб чиққан ҳолда ўсиб ривожланиб, такомиллашиб келган ва бугун ҳам давом этмоқда. Одамлар орасидаги ўзаро кечадиган муомаладаги, меҳнат жараёнидаги муносабатлари ва уни амалга ошириш усуллари, механизмлари ва унинг асосида барча кўринишдаги тарбия турлари шакиллана борган. Демак ҳар бир тарбия турининг жамиятда шахс шаклланишида, мамлакат ривожидида, одамларнинг маънавий ва маърифий жиҳатларининг юксалишида, унинг кечаги ривожланиши, бугунги ҳолати ва эртанги истиқболи ётади. Тарбия борасида бизнинг аждодларимизнинг тутган йўлини, биз уни қанчалик рисоладагидек давом эттириб, эртанги авлодларга қай даражада ўтказаяпмиз, бугунги эҳтиёжлардан келиб чиққан ҳолда бераяпмизми? Тарбия борасидаги буюк ватандошимиз машҳур педагог олим Абдулла Авлонийнинг тарбия масаласидаги таърифи, бизлар учун бугун ҳаётда дастуриламал бўлиши керак десак ҳеч муболоға қилмаган бўламиз. У киши, - “тарбия бизлар учун ё ҳаёт, ё мамот, ё нажот, ё саодат, ё ҳалокат, ё фалокатдир” деб таъкидлаганлар. Одатда биз ҳамиша ва ҳар қандай ҳолатда тарбия ҳаётини бўлиши, ҳаёт билан боғлиқ бўлиши кераклигини айтаемиз. Ноҳаётини ноўрин берилган тарбия ҳеч қайси жамиятда инсонлар онгига сингмаган ва сингмайди ҳам. Ўз навбатида шуни инобатга олиш керакки, ҳар хил жамиятда бир хил фаолиятлар турлича шаклда амалга оширилади ва уни ушбу жамиятда ҳаётини ва меъёрда деб саналиши мумкин. Ўз навбатида бошқа бир жамият учун бу ҳолат унчалик ҳаётини кўринмаслиги мумкин албатда. Масалан: овқатланишда, кийинишда, саломлашишда, муомала ва муносабатларда, меҳнат қилишда, дам олишда, урф-одатларда, тўй-маракалар ва ҳоказо. Демак, тарбиянинг ҳам ҳаётини маълум маънода нисбий кўринишда бўлиши ҳам мумкин. Аммо, тарбиянинг умуминсоний қирралари борки, бу ҳаётини барча халқлар учун умумий саналади. Тарбиянинг ҳаётини таъминлашда тарбияланувчиларнинг ёшини, жинсини, ҳатто яшаш жойини, миллатини, саломатлик даражасини ва бошқа хусусиятини инобатга олиш шарт. “Нур шарқдан таралади” – деган иборани биз жуда кўп ишлатаемиз. Тарбия борасидаги кўплаб тажрибалар ҳам айнан шарқда шаклланиб кейин кўплаб халқлар орасида тарқалган бўлса не ажаб. Улуғ аждодларимиз Алишер Навоий, Имом Бухорий, Махмуд аз Замахшарий, Заҳриддин Муҳаммад Бобур, Ибн Сино, Улуғбек, Амир Темур, Ал Беруний, Ал Хоразимий, Ал Фарғоний, Абдулла Авлоний ва бошқа ўнлаб

алломаларнинг яратиб бизга мерос қилиб қолдирган ноёб дурдоналари, бугун мустақиллик шарофати билан дунё юзини кўриб, кўплаб тилларига таржима қилиниб илмий жиҳатдан чуқур ўрганилмоқда. Айниқса таълим-тарбия масалаларида кейинги 4-5 йилларда амалга оширилаётган хайирли ишлар мақтовга сазовар. Таълим ва тарбия соҳасида меҳнат қилаётган фидоий устозларимизнинг меҳнатлари ҳақиқий том маънода ўз кадр-қимматини топганлиги бунга яққол мисол бўла олади. Мамлакатимизда бугун ёшларни тарбиялаш борасида олиб борилаётган барча тадбирлар ҳаёт билан, ундаги кечаётган жараёнлар, ўзгаришлар, янгиликлар билан бевосита боғлиқ ҳолда, назарий ва амалий жиҳатлари ҳамжиҳатликда амалга оширилаётганлигининг ўзи айнан анашу Абдулла Авлонийнинг тарбия бу “ё ҳаёт” деган ҳикматининг натижаси десак муболаға бўлмайди. Худди шу тариқа Абдулла Авлонийнинг тарбия борасидаги навбатдаги “ё мамот, ё нажот, ё садоқат, ё халокат, ё фалокат” тарзидаги фикрларини ибрат сифатида чуқур ва мукамал таҳлил қилиб, дунёда содир бўлаётган ривожланишлар, тараққиётлар ва юксалишларни инобатга олган ҳолда ҳаётга тадбиқ этишнинг ўзи ҳам жамиятда ёшларни катта бунёдкорликларга даъват қилади. Тарбиянинг ҳаётийлигини таъминламасдан туриб, тарбия бераётган ёшлардан қандайдир “нажот” кутиб бўлмайди. Фақатгина тўғри тарбияланган ёшларгина ватанга, ота-онага, атрофдагиларга, мухаббат, садоқат, меҳир ва оқибат қирралари шаклланади. Акс ҳолда улуғ алломамиз Абдулла Авлоний таъкидлаганидек инсон ўзини, оиласини, ўзи яшаб турган жамиятни “халокат” ёқасига олиб келади ва кутилмаган “фалокат” юз беради. Бу жараёнлар тарбиянинг ҳамма йўналишида рўй бериши мумкин. Буни биз ахлоқий, иқтисодий, жисмоний, гигиеник, тиббий–экологик тарбияларда ҳам кўришимиз мумкин. Яқин атрофимиздаги мамлакатларда бўлаётган сиёсий, иқтисодий, ижтимоий жараёнларда рўй бераётган фалокатлар бунга аниқ мисол бўла олади.

Юқорида келтирилган маълумотларга асосланган ҳолда хулоса ўрнида айтиш мумкинки, тарбиянинг кечаги ҳолатидан унинг бугунги ҳолати ўта мураккаб жараён бўлиб қолмоқда. Ушбу давр ва ундаги бугунги тарбия жараёни, биз ёшлардан ўта хушёрликни, эътиборлиликни ақлий ва ахлоқий салоҳиятни ва изланувчанликни талаб этади. Агар биз ёшлар бугунги давр билан ҳамнафас яшашни ва бир вақтда, миллий ҳамда умуминсоний қадриятларимизни ўзлаштириб олган ҳолда, тарбия борасида жамиятнинг барча ижтимоий институтларида жиддий ва рисоладагидек талаб даражасида ёндашсагина, айнан юртбошимиз Ш.М.Мирзияевнинг биз ёшларга алоҳида таъкидлаб, келажакда олдимизга қўйган улкан вазифа, мамлакатимизда учинчи ренессаноснинг мустаҳкам пайдеворини яратишда, ёшларга бугунги берилаётган тарбия элементлари, уларнинг эртанги ҳаётий қарашларини тўлақонли ва тўғри шакллантиришнинг маънавий асоси бўлиб хизмат қилади.

REFERENCES

1. Абдулла Авлоний. Туркий гулистон ёхуд ахлоқ. 32-бет.
2. Абдуллаев И.К. Тарбия-соғлом ҳаёт тарзининг маънавий асоси, Урганч, 2020.-272б.
3. Хусинова Авира Тарбия орқали мамлакатимизда учинчи уйғониш кўз очади// Халқ сўзи газ., 2020.- № 14.
4. Матибаев Т. Ёш авлод тарбияси-харқ фарованлиги, бахт-саодати калити// Адолат газ., 2020.- № 18.
5. Абдулахатов Н. Янги Ўзбекистон газ. 2020